

Análisis exergetico de una turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento

María Fernanda García Lopez^{1*}, Eduardo González Peto¹, Sergio Castro Hernández¹, Alejandro Torres Aldaco¹, Raúl Lugo Leyte¹

¹ Área de Ingeniería en Recursos Energéticos, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco No. 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª sección, 09310, Iztapalapa, Ciudad de México, México. cbi2163045156@titlani.uam.mx^{1*}

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se presenta el análisis exergetico de una turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio entre compresores; para determinar los flujos de exergía, las irreversibilidades y las eficiencias exergetica en función de las relaciones de presiones óptimas para el trabajo motor máximo, la eficiencia térmica máxima y a condiciones de operación. De los resultados obtenidos se encuentra que, el sistema de turbina de gas regenerativa sin enfriamiento intermedio tiene una eficiencia exergetica máxima de 53.46%, cuando opera a la relación de presiones óptima para la eficiencia térmica máxima. Mientras que, el sistema con enfriamiento intermedio, al operar en la misma condición, se tiene una variación del 0.26% mayor con respecto a su funcionamiento a condiciones de operación.

Palabras clave: Trabajo motor máximo, eficiencia térmica máxima, eficiencia exergetica, irreversibilidad.

Abstract

This paper presents the exergetic analysis of a regenerative gas turbine with and without intermediate cooling, in the compression process, based on the optimum pressure ratios for maximum motor work and maximum thermal efficiency; as well as, to operating conditions. From the results obtained, it can be deduced that the regenerative gas turbine system without intermediate cooling has a maximum exergetic efficiency (53.46%) when it operates at the optimum pressure ratio for maximum thermal efficiency. While, for the system with intermediate cooling, when operating in the same condition, there is a variation of 0.26% in the exergetic efficiency with respect to its operation at operating conditions.

Key words: Maximum motor work, maximum thermal efficiency, exergetic efficiency, irreversibility.

Introducción

Actualmente, una de las mayores necesidades del mundo es la energía eléctrica [1], esto ha llevado al ser humano a desarrollar sistemas de energía que puedan trabajar con diferentes fuentes de energía disponibles, como lo son: combustibles fósiles, energía solar, biomasa, fuentes de energía geotérmica, etc. [2]. Hoy en día, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente de energía más conveniente en comparación con las ya mencionadas. Sin embargo, este tipo de fuente de energía ha sido utilizada de manera ineficiente, lo cual ha traído consigo problemas ambientales. Para un ciclo de turbina de gas común, solo el 30% de la energía contenida en el combustible se utiliza para la generación de energía eléctrica y el resto se desecha en el medio ambiente [3]. Para incrementar la eficiencia de este tipo de sistemas se han implementado diferentes técnicas, tales como la recuperación de la energía térmica que contienen los gases de escape de la turbina mediante un regenerador, implementación de múltiples cámaras de combustión, inyección de vapor, enfriamiento entre etapas de compresión y enfriamiento del aire a la entrada del compresor [4]. Así mismo, los diseñadores de sistemas de turbinas de gas han puesto su interés en la evaluación del desempeño de estos sistemas ya diseñados mediante estudios energéticos y exergeticos, con la finalidad de optimizarlos, para mejorar el uso de los combustibles fósiles. El análisis exergetico es una herramienta que estima la eficiencia, la calidad de la energía, el trabajo

disponible y las irreversibilidades en los procesos [5]. Por dichos motivos, este trabajo presenta un estudio exergético a dos configuraciones de turbina de gas regenerativa, una con enfriamiento entre etapas de compresión y otro sin enfriamiento, las cuales operan bajo tres relaciones de presiones: operación, trabajo motor máximo y eficiencia térmica máxima.

Caso de estudio

El caso de estudio son dos configuraciones de turbinas de gas regenerativas (TGR) una sin enfriamiento intermedio y otra con enfriamiento intermedio en el proceso de compresión. La Figura 1 muestra el sistema de TGR sin enfriamiento intermedio, la cual está integrada por cuatro equipos: un compresor (C), un regenerador (REG), una cámara de combustión (CC) y una turbina de gas (TG). El REG ubicado entre el C y la CC tiene la finalidad de aprovechar la energía contenida en los gases de escape (corriente 5), para disminuir el consumo de combustible del sistema. Parte de la potencia generada por la TG es suministrada al C, los cuales están acoplados por una flecha, mientras que el restante es la potencia útil del sistema. La Figura 2 describe a la turbina de gas regenerativa con enfriamiento intermedio en el proceso de compresión (TGRE), la cual a diferencia de la TGR cuenta con dos etapas de compresión una de baja (CBP) y otra de alta (CAP) presión; así como, un intercambiador de calor (IC). El IC disminuye la temperatura del aire hasta la condición de succión del CBP, con la finalidad de disminuir la potencia suministrada al proceso de compresión. Ambas configuraciones operan a las condiciones presentadas en la Tabla 1. Los diagramas exergía – entalpía de ambos sistemas se muestran en la Figuras 3 y 4.

FIGURA 1. TURBINA DE GAS REGENERATIVA SIN ENFRIAMIENTO (TGR).

FIGURA 2. TURBINA DE GAS REGENERATIVA CON ENFRIAMIENTO (TGRE).

FIGURA 3. DIAGRAMA EXERGÍA – ENTALPÍA DE LA TGR.

FIGURA 4. DIAGRAMA EXERGÍA – ENTALPÍA DE LA TGRE.

Tabla 1. Condiciones de operación del sistema de turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio.

TET (°C)	W̄ (MW)	π _C (-)	γ (-)
1415	117	12	5.6620

Para el estudio de un ciclo de la TGR y TGRE se realizan las siguientes consideraciones:

- El fluido de trabajo se considera como gas perfecto.
- Los sistemas operan con aire estándar.
- El poder calorífico del combustible es de 44,000 kJ/kg_{comb}.
- La temperatura y presión del medio ambiente son 25 °C y 0.78 bar, respectivamente.
- Las eficiencias isoentrópicas del compresor y de la turbina son 0.89 y 0.90, respectivamente.
- La exergía cinética, potencial y química no son consideradas.
- No se consideran las caídas de presión.

Metodología

Estudio energético

Las propiedades termodinámicas de presión y temperatura en función de las eficiencias isoentrópicas del compresor y de la turbina; así como, de la eficiencia de regeneración y la relación de presiones del compresor para ambos sistemas, se determinan a partir de los modelos matemáticos presentados en la Tabla 2.

Tabla 2. Modelos matemáticos del sistema de turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio.

Estado	TGR		TGRE	
	T	P	T	P
1	T _{amb}	P _{amb}	T _{amb}	P _{amb}
2	$T_1 \left[1 + \frac{1}{\eta_{sic}} (\pi_C^x - 1) \right]$	π P ₁	$T_1 \left[1 + \frac{1}{\eta_{sic}} (\pi_{CBP}^x - 1) \right]$	π _{CBP} P ₁
3	T ₂ + η _{reg} (T ₅ - T ₂)	P ₃ = P ₂	T _{amb}	P ₃ = P ₂
4	Dato	P ₄ = P ₂	$T_3 \left[1 + \frac{1}{\eta_{sic}} (\pi_{CAP}^x - 1) \right]$	π _{CAP} P ₃
5	$T_4 \left[1 - \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi^x} \right) \right]$	P ₅ = P ₁	T ₄ + η _{reg} (T ₇ - T ₄)	P ₅ = P ₄
6	T ₂ + T ₅ - T ₃	P ₆ = P ₁	Dato	P ₅ = P ₄
7			$T_6 \left[1 - \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) \right]$	P ₇ = P ₁
8			T ₄ + T ₇ - T ₅	P ₈ = P ₁

Nota: x = (γ-1) / γ

La π_C para el sistema de TGRE es el producto de la π_{CBP} y π_{CAP}, donde π_{CBP} = π_{CAP}. Bajo esta consideración el trabajo suministrado a los compresores es mínimos.

Para determinar a las relaciones de presiones óptimas para obtener el trabajo motor máximo y la eficiencia térmica máxima de los sistemas de TGR con y sin enfriamiento intermedio, se deriva tanto el trabajo motor como a la eficiencia térmica de cada sistema.

Sistema de TGR:

Trabajo motor (w_m)

$$w_m = c_{p_a} T_1 \left[y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \frac{1}{\eta_{SIT}} (\pi_C^x - 1) \right] \quad (1)$$

Eficiencia térmica (η_{TH})

$$\eta_{TH} = \frac{y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \frac{1}{\eta_{SIT}} (\pi_C^x - 1)}{y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) + (1 - \eta_{reg}) \left\{ y - y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \left[1 + \frac{1}{\eta_{SIT}} (\pi_C^x - 1) \right] \right\}} \quad (2)$$

Sistema de TGRE:

Trabajo motor (w_m)

$$w_m = c_{p_a} T_1 \left[y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \frac{2}{\eta_{SIT}} \left(\pi_C^{\frac{x}{2}} - 1 \right) \right] \quad (3)$$

Eficiencia térmica (η_{TH})

$$\eta_{TH} = \frac{y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \frac{2}{\eta_{SIT}} \left(\pi_C^{\frac{x}{2}} - 1 \right)}{y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) + (1 - \eta_{reg}) \left\{ y - y \eta_{SIT} \left(1 - \frac{1}{\pi_C^x} \right) - \left[1 + \frac{1}{\eta_{SIT}} \left(\pi_C^{\frac{x}{2}} - 1 \right) \right] \right\}} \quad (4)$$

En la Tabla 3 se presentan las relaciones de presiones óptimas para cada sistema obtenidas al derivar el w_m y la η_{TH} . Ambas relaciones de presiones para cada configuración están en función de las eficiencias isoentrópicas del compresor y de la turbina de gas, de la eficiencia de regeneración y de la relación de temperaturas $y = TET/T_1$.

Tabla 3. Relaciones de presiones óptimas para el sistema de turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio.

Sistema	$\pi_{w_m, \text{m}áx}$	$\pi_{\eta_{TH}, \text{m}áx}$
TGR	$(y \eta_{SIT} \eta_{SIC})^{\frac{1}{2x}}$	$(y \eta_{SIT} \eta_{SIC})^{\frac{2}{3x}}$
TGRE	$\left[\frac{y \eta_{SIT} \eta_{SIC} (1 - \eta_{TH} \eta_{REG})}{1 - \eta_{TH} (1 - \eta_{REG})} \right]^{\frac{1}{2x}}$	$\left[\frac{y \eta_{SIT} \eta_{SIC} (\eta_{TH} \eta_{REG} - 1)}{\frac{\eta_{TH}}{2} (1 - \eta_{REG}) - 1} \right]^{\frac{2}{3x}}$

Estudio exerético

La expresión para determinar el flujo de exergía física de cada corriente que ingresa y sale de cada componente de los sistemas de TGR con y sin enfriamiento es:

$$\dot{E}_i^{PH} = \dot{m}_i c_{p,i} T_0 \left[\left(\frac{T_{out}}{T_0} - 1 \right) - \ln \left(\frac{T_{out}}{T_0} \right) + x_i \ln \left(\frac{P_{out}}{P_0} \right) \right] \quad (5)$$

Donde, el subíndice i indica la corriente de materia y 0 el estado de referencia.

El flujo de exergía asociado a la potencia se expresa de la siguiente manera

$$\dot{E}^W = \dot{W} \quad (6)$$

El flujo de exergía asociada al combustible suministrado al sistema se determina mediante la siguiente expresión [6]

$$\dot{E}_{\text{comb}} = \dot{m}_{\text{comb}} \text{PCI} \left(1 - \frac{T_0}{T_{\text{fa}}} \right) \quad (7)$$

Para determinar el flujo de irreversibilidad, \dot{I} , asociado a cada proceso que ocurren en la generación de potencia en los sistemas de TGR con y sin enfriamiento se aplica el siguiente balance [7]

$$\dot{F} - \dot{P} = \dot{I} \quad (8)$$

donde \dot{F} y \dot{P} representan el recurso y producto de cada componente del sistema de TGR con y sin enfriamiento.

La eficiencia exergética para cada componente, y del sistema en general se determina a partir de

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\dot{P}}{\dot{F}} \quad (9)$$

En la Tabla 4 se presentan las corrientes exergéticas asociada al \dot{F} y \dot{P} de cada elemento de los sistemas de estudio. Se tiene que, para cada configuración del sistema de TG, el recurso es el flujo de exergía asociado al combustible; y que, el producto de éstos es la potencia generada por el sistema.

Tabla 4. Corriente exergéticas asociadas al \dot{F} y \dot{P} del sistema de turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio.

Componente	TGR		Componente	TGRE	
	\dot{F}	\dot{P}		\dot{F}	\dot{P}
C	$\dot{E}_{\text{C}}^{\text{WC}}$	$\dot{E}_{\text{2}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{1}}^{\text{PH}}$	CBP	$\dot{E}_{\text{CBP}}^{\text{WC}}$	$\dot{E}_{\text{2}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{1}}^{\text{PH}}$
REG	$\dot{E}_{\text{5}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{6}}^{\text{PH}}$	$\dot{E}_{\text{3}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{2}}^{\text{PH}}$	IC	$\dot{E}_{\text{2}}^{\text{PH}}$	$\dot{E}_{\text{3}}^{\text{PH}}$
CC	\dot{E}_{comb}	$\dot{E}_{\text{4}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{3}}^{\text{PH}}$	CAP	$\dot{E}_{\text{CAP}}^{\text{WC}}$	$\dot{E}_{\text{4}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{3}}^{\text{PH}}$
TG	$\dot{E}_{\text{5}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{6}}^{\text{PH}}$	$\dot{E}_{\text{TG}}^{\text{WC}}$	REG	$\dot{E}_{\text{7}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{8}}^{\text{PH}}$	$\dot{E}_{\text{5}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{4}}^{\text{PH}}$
			CC	\dot{E}_{comb}	$\dot{E}_{\text{6}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{5}}^{\text{PH}}$
			TG	$\dot{E}_{\text{6}}^{\text{PH}} - \dot{E}_{\text{7}}^{\text{PH}}$	$\dot{E}_{\text{TG}}^{\text{WC}}$
Sistema	\dot{E}_{comb}	$\dot{E}_{\text{TG}}^{\text{WC}} - \dot{E}_{\text{C}}^{\text{WC}}$		\dot{E}_{comb}	$\dot{E}_{\text{TG}}^{\text{WC}} - \dot{E}_{\text{CBP}}^{\text{WC}} - \dot{E}_{\text{CAP}}^{\text{WC}}$

Resultados y discusión

La Tabla 5 presenta los valores de la presión y temperatura de los estados termodinámicos de la TGR y la TGRE, de acuerdo con los modelos presentados en la Tabla 2. Así mismo, muestra que, para el caso de TGRE la temperatura de los gases de escape es menor que la obtenida para el caso de la TGR, lo cual representa una mayor recuperación de energía térmica en el REG. Por otra parte, se muestra que la TGRE es más eficiente que la TGR en 818 %; por lo cual, este sistema al trabajar a las condiciones de operación mostradas en la Tabla 1 tiene un mejor desempeño termodinámico.

Tabla 5. Propiedades termodinámicas de temperatura y presión de los estados termodinámicos a condiciones de diseño.

Edo	TGR		TGRE	
	T (K)	P (bar)	T (K)	P (bar)
1	298.15	0.78	298.15	0.78
2	644.49	9.36	440.91	2.70
3	861.57	9.36	298.15	2.70

4	1688.15	9.36	440.91	9.36
5	915.83	0.78	820.85	9.36
6	698.76	0.78	1688.15	9.36
7			915.83	0.78
8			535.89	0.78
w_m (kJ/kg)	427.42		488.46	
q_{sum} (kJ/kg)	829.39		870.25	
η_{th} (%)	51.54		56.13	

A partir de las expresiones mostradas en la Tabla 3, los valores de las relaciones de presiones para el máximo trabajo y la máxima eficiencia térmica se presentan en la Tabla 6. Para ambos sistemas la $\pi_{w_m, \text{máx}} > \pi_{\eta_{th}, \text{máx}}$.

Tabla 6. Relaciones de presiones óptimas.

Sistema	$\pi_{w_m, \text{máx}}$	$\pi_{\eta_{th}, \text{máx}}$
TGR	14.10	6.47
TGRE	34.053	9.65

En el sistema de TGRE la π_{CBP} y la π_{CAP} tienen el mismo valor; de, 5.835 para el caso de la $\pi_{w_m, \text{máx}}$ y de 3.17 para la $\pi_{\eta_{th}, \text{máx}}$.

En la Tabla 7 aparecen los valores asociados a los flujos del recurso, producto e irreversibilidad de cada componente que integra al sistema de TGR y TGRE, a condiciones de operación. Así mismo, muestra que, el mayor recurso suministrado para la TGR y TGRE se da en la TG con valores de 224.34 MW y 196.49 MW, al igual que el mayor producto generado con valores de 212.13 MW y 185.62 MW, respectivamente. Por otra parte, el equipo con mayor generación de irreversibilidad, para ambos sistemas, es la CC con un valor de 19.69 MW y 19.17 MW respectivamente. Para los sistemas en general, el recurso suministrado y la irreversibilidad a la TGRE es 8.19 % y 20.12 % menor que para la TGR.

Tabla 7. Recurso, Producto e Irreversibilidad del sistema de turbina de gas regenerativa con y sin enfriamiento intermedio.

Equipos	TGR			Equipos	TGRE		
	\dot{F} MW	\dot{P} MW	\dot{I} MW		\dot{F} MW	\dot{P} MW	\dot{I} MW
C	95.13	90.15	4.98	CBP	34.31	31.71	2.60
REG	38.17	35.85	2.32	IC1	31.71	25.44	6.28
CC	197.26	177.57	19.69	CAP	34.31	31.71	2.60
TG	224.34	212.13	12.21	REG	53.96	46.78	7.18
				CC	181.11	161.94	19.17
				TG	196.49	185.62	10.87
TGR	197.26	117.00	80.26	TGRE	181.11	117.00	64.11

La Figura 5 muestra el flujo de irreversibilidades de los equipos que integran al sistema de TGR; así como, del sistema en general a las condiciones de diseño y a las relaciones de presiones para el máximo trabajo motor y la máxima eficiencia térmica. También muestra que, el sistema al operar a la relación de presiones para el trabajo máximo genera las mayores irreversibilidades en los equipos, tales como C, CC y TG, pero tiene una mejor recuperación de la energía térmica de los gases; por lo cual, la irreversibilidad en el REG es baja (1.46 MW); esto comparado con las otras condiciones de operación. Para el caso cuando opera a la máxima eficiencia térmica ocurre lo contrario; es decir, el C, la CC y la TG generan las menores irreversibilidades; mientras que, el REG

tiene la mayor irreversibilidad. De manera general, También se muestra que, el sistema de TGR al operar a la condición de máximo trabajo motor genera 4.93 % y 13.35 % más irreversibilidad que su operación a condiciones de diseño y máxima eficiencia térmica, respectivamente.

Figura 5. Irreversibilidades generadas en los procesos de la TGR para las diferentes relaciones de presiones.

Figura 6. Irreversibilidades generadas en los procesos de la TGRE para las diferentes relaciones de presiones.

La Figura 6 exhibe el flujo de irreversibilidades de los equipos que integran al sistema de TGRE; y, del sistema en general a las condiciones de diseño y a la relación de presiones para el máximo trabajo motor y la máxima eficiencia térmica. Se muestra al igual que en el caso de la TGR, las mayores irreversibilidades son generadas cuando el sistema opera a la condición de máximo trabajo motor. Sin embargo, para este caso, la TGRE al operar a condiciones de máxima eficiencia térmica, no muestra un gran cambio en las irreversibilidades generada en comparación con su operación a condiciones de diseño.

La Figura 7 muestra a la eficiencia exergética a las diferentes condiciones de operación para los sistemas de TGR y TGRE. Así mismo, muestra que, el sistema de TGRE siempre tiene una mayor eficiencia exergética que el sistema de TGR bajo cualquier condición de operación. Por otra parte, se muestra que la eficiencia exergética de la TGRE al operar a las condiciones de máxima eficiencia térmica es mayor en 0.26 %, que a condición de operación.

Figura 7. Eficiencia exergética del sistema TGR y TGRE para las diferentes relaciones de presiones.

Trabajo a futuro

El análisis exergético es una herramienta útil para localizar las ineficiencias dentro de un proceso de producción y realizar mejoras. Aun así, es necesario realizar un análisis de costos para tener una visualización más amplia del sistema y sus oportunidades de mejora; por lo cual, realizar un estudio exergoeconómico a estos sistemas es necesario.

Conclusiones

El estudio exergético mostró que, cuando los sistemas trabajan a condiciones de operación, el sistema de turbina de gas regenerativa con enfriamiento tiene la mayor eficiencia exergética, con un 8.19 % menor de consumo de combustible comparado con el sistema sin enfriamiento. Por otra parte, cuando los sistemas operan a condiciones de máximo trabajo motor, ambos sistemas generan las mayores irreversibilidades comparados con el punto de operación a la máxima eficiencia térmica y a condiciones de diseño; por ende, en ese punto de operación se da menor eficiencia exergética del sistema. Por lo cual, se concluye también que, la turbina de gas regenerativa sin enfriamiento al operar a la máxima eficiencia térmica tiene un mejor desempeño en comparación con su funcionamiento a condiciones de operación y máximo trabajo motor. Sin embargo, el sistema con enfriamiento intermedio no tiene un aumento significativo en la eficiencia exergética al opera a la máxima eficiencia térmica con respecto a las condiciones de operación.

Agradecimientos

Se agradece al posgrado en Ciencias en Energía y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el cual, pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, por la beca recibida. De la misma manera, se agradece a la Planta Piloto 2 de la UAM I..

Referencias

- [1] S. Manigandan, A. E. Atabani, V. K. Ponnusamy, and P. Gunasekar, "Impact of additives in Jet-A fuel blends on combustion, emission and exergetic analysis using a micro-gas turbine engine," *Fuel*, 118104, pp. 276, 2020.
- [2] W. Sun, X. Yue, Y. Wang, "Exergy efficiency analysis of ORC (Organic Rankine Cycle) and ORC-based combined cycles driven by low-temperature waste heat," *Energy Convers Manag*, vol. 135, pp. 63–73, 2017
- [3] Y. Cao, Y. Dai, "Comparative analysis on off-design performance of a gas turbine and ORC combined cycle under different operation approaches," *Energy Convers Manag*, vol. 135, pp. 84–100, 2017.
- [4] R. Carapellucci, & L. Giordano, "Regenerative gas turbines and steam injection for repowering combined cycle power plants: Design and part-load performance," *Energy Conversion and Management*, 227, 113519, 2021
- [5] O. Mahian, M. R. Mirzaie, A. Kasaeian, and S. H. Mousavi, "Exergy analysis in combined heat and power systems: A review," *Energy conversion and management*, 226, 113467, 2020.
- [6] T. J. Kotas, "The exergy method of thermal plant analysis," *Paragon Publishing*, 2012.
- [7] C. Torres, & A. Valero, "The exergy cost theory revisited," *Energies*, 14(6), 1594, 2021.